

СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Барнохон Азамовна Хасанова

старший преподаватель

Международного университета им.К.Ш. Токтомаматова

г. Жалал-Абад, эл. почта barno0577@mail.ru

Гульбубу Нурмаматовна Абсаматова

старший преподаватель

Международного университета им.К.Ш. Токтомаматова

города Жалал-Абад

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению особенностей системы трудовой мотивации. Актуальность темы статьи обусловлено тем, что на сегодняшний день руководство многих предприятий Кыргызстана, особенно предприятий частной формы собственности, не уделяют должного внимания на внедрение этой системы. Авторами обоснованы необходимость применения мотивацию труда, на основе анализа показаны положительные стороны ее применения. Изучены и проанализированы мнения некоторых ученых о системе мотивации, рассмотрены методы, принципы и инструменты организации данной системы. В заключении авторами выделены особенности применения опыта применения мотивации труда в условиях Кыргызской Республики.

Ключевые слова: мотивация персонала, система мотивации, трудовой потенциал, методы, принципы, инструменты, функции мотивации, стимулы, потребности.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the features of the labor motivation system. The relevance of the topic of the article is due to the fact that today the management of many enterprises in Kyrgyzstan, especially private enterprises, do not pay due attention to the implementation of this system. The authors substantiate the need to apply labor motivation, based on the analysis, the positive aspects of its application are shown. The opinions of some scientists about the motivation system are studied and analyzed, the methods, principles and tools for organizing this system

are considered. In conclusion, the authors highlight the features of applying the experience of applying labor motivation in the conditions of the Kyrgyz Republic.

Keywords: personnel motivation, motivation system, labor potential, motivation methods, principles, tools, functions, incentives, needs.

В настоящее время в “арсенале” каждого руководителя предприятия любой формы в наличии должен быть один из важных инструментов – мотивация персонала. Система мотивации способствует организации достичь поставленные цели в намеченные сроки с параллельным достижением роста прибыли. Данную систему необходимо организовать таким образом, чтобы она действовала в интересах всей компании, начиная с руководства и заканчивая сотрудниками. Очевидно, что трудовая мотивация представляет собой наибольший интерес в деятельности организации. Современный руководитель желая у себя в штате иметь квалифицированных работников должен пытаться внедрять различные программы по их мотивированию, которые включают специальные мероприятия, которые направлены на внедрение корпоративной культуры и ценностей, на удовлетворение потребностей работников компании.

Как известно, трудовой потенциал организации является одним из интенсивных факторов. Наличие высококвалифицированных специалистов в условиях жесткой рыночной конкуренции на сегодняшний день становится ведущим фактором в ее успешной деятельности. Однако, если у сотрудников организации не будет мотивации в их трудовой деятельности, то даже при наличии таковых работников организация не может достичь успеха.

С сожалением следует констатировать факт о том, что в действующих организациях Кыргызстана система мотивации применяется очень вяло, в некоторых компаниях она отсутствует в корне. Во время СССР трудовой коллектив мотивировался досками почета, денежными премиями в виде 13-й зарплаты и материальной помощи, сувенирными подарками, поощрительными грамотами. Даже легковую машину продавали в соответствии с трудовой деятельностью работника. Однако, с распадом Союза все это было утеряно. Несмотря на то, что в бюджетных организациях и на предприятиях государственной собственности применяются некоторые элементы системы мотивации, сегодня многие предприятия, особенно предприятия частной формы собственности не уделяют внимания на применение данной системы. Поэтому вопрос мотивация труда является очень актуальной в современных условиях деятельности организаций.

Целью настоящей статьи является изучение теоретических основ системы мотивации и выработка рекомендаций по их совершенствованию в условиях Кыргызстана и внедрению в деятельность организаций различных форм собственности.

Принято считать мотивацию персонала как стимулы материального и нематериального характера, предпринимаемые со стороны руководства компании в целях побуждения сотрудников к более эффективной работе. Несмотря на то, что мотивация направлена на работников, главной ее целью все-таки является развитие компании. Работники, получаемые стимулы, выполняют свои обязанности лучше: они возложенные задачи решают в установленный срок или даже раньше, выполняют работу более качественно, успевают больше.

По мнению В.Н.Скворцовой и Е.А.Маклаковой, система мотивации является важным звеном, которое связывает цели организации с целями работников [1, с.54]. В общем виде мотивацию можно охарактеризовать как совокупность движущих сил, которые побуждают человека к выполнению определенных действий в целях удовлетворения своих потребностей. Они утверждают, что правильно разработанная система мотивации способствует повышению продуктивности, так как позитивная мотивация в 89% оказывает положительное влияние деятельности сотрудников, способствуя росту прибыли предприятия.

Само понятие мотивации в научной литературе представлено большим количеством подходов к ее определению. Проанализируем некоторые из них:

Теория потребностей Абрахама Маслоу. Согласно данной теории мотивация человека напрямую зависит от удовлетворения его потребностей. Маслоу разделил эти потребности на 5 уровней: физиологические потребности, потребность в безопасности, социальные потребности, потребность в уважении и потребность в самоактуализации. Абрахам Маслоу как психолог убежден в том, что люди свои потребности удовлетворяют в направлении от низшего к высшему, т.е. вначале физиологи, а духовность – потом. Ученый приводит следующую шкалу удовлетворенности этих потребностей, где можно увидеть их расположение (рисунок 1)

Рисунок 1 – Примерная шкала удовлетворенности человека в потребности в соответствии с пирамидой Маслоу [2].

Рассмотрим еще одну теорию, называемой теорией двух факторов Герцберга. Фредерик Герцберг выделяет две группы факторов, оказывающих влияние на мотивацию: гигиенические и мотивирующие [3]. Гигиенические (базовые) факторы он связывает со здоровьем сотрудника и средой, в которой он работает. Среди них Герцбергом выделены следующие факторы:

- административная политика компании;
- способы надзора за деятельностью;
- условия труда работников;
- безопасность работников;
- заработная плата;
- межличностные отношения между сотрудниками.

Данные факторы для работников всегда являются актуальными. Хотя они и не мотивируют напрямую работников, однако их отсутствие может привести к появлению у них недовольств.

Мотивирующие (усиливающие) факторы имеют прямую связь с характером работы. Их можно назвать также мотиваторами роста. В их числе находятся:

- достижения;
- ответственность;
- признание заслуг;
- сама работа;
- доверие руководства;
- свобода и самостоятельность в действиях;
- личное развитие;

- карьерный рост.

На основе своего заключения Герцберг выработал так называемые формулы двухфакторной теории мотивации, которые выглядят следующим образом:

Обстановка в компании и условия труда + мотивирующие факторы =
состояние удовлетворенности

Обстановка в компании и условия труда - мотивирующие факторы =
нулевой результат

Достижение баланса между вышеуказанными двумя группами факторов можно только в случае достаточного уделения руководством внимания на созданные в организации условия труда и отношения в коллективе. Однако не следует выбрасывать из счета поддержку идей сотрудников, похвалу, надо добиваться развития их компетенций. Для обеспечения успешной работы организации необходимо понять потребности сотрудников и разработать план действий для их удовлетворения.

Теория ожидания Врума. Данная теория является одной из наиболее известный в сфере мотивации сотрудников. В.Врумом был предложен модель, мотивация в которой будет зависеть от ожидаемых результатов. Согласно данной теории мотивационный эффект могут оказать не потребности работников, а мыслительный процесс, где работник оценивает реальность решения им поставленной перед ним задачи и получения желаемого вознаграждения [4].

На основе изученных мы выражаем свое согласие с мнением Горностаевой Ж.В., которая выделяет два основных подхода к определению и раскрытию сущности понятия мотивация [5, с. 96]:

- мотивация – это внешний или внутренний процесс, побуждающий к такой деятельности, которая связана с целеполаганием отдельно взятого субъекта, группы или организации.

- мотивация – это целостная система внутренних факторов, определяющих направленную активность субъекта, формируют его определенное поведение. Мотивация как система в своей структуре содержит цели, мотивы, потребности, интересы.

В виде основных задач мотивации Ж.В.Горностаева выделяет следующие [5, с. 99] (рисунок 2):

Рисунок 2 – Основные задачи мотивации сотрудников

По ее мнению, эти задачи определяют функции мотивации сотрудников, которые выражаются в [5, с. 100]:

- стимулировании сотрудников организации действовать в интересах руководства;
- побуждении сотрудников реализовать свою трудовую деятельность с максимально возможной эффективностью;
- формирование и развитие системы взаимодействия руководства и работников.

Необходимо упомянуть и принципы мотивации, которыми должны руководствоваться работодатели при разработке системы мотивации своей компании. Такими принципами являются [6]:

- доступность. Правила работы должны быть понятны каждому работнику и реализуемы. Если сотрудник понимает, что от него ожидает руководство, то он свои обязанности с большей вероятностью будет выполнять правильно;
- персонализация. Инструменты мотивации должны соответствовать должности сотрудника, его трудового стажа, объема выполняемой им работы и его характера;
- последовательность. Успех мотивации сотрудника определяется формированием корректных ожиданий. Так, новички на работе должны поощряться умеренно, первое наказание можно заменить личным разговором;
- весомость. Вознаграждение сотрудника должно соответствовать его должности, опыту работы и личному вкладу в развитие предприятия. Наказание же должно удерживать от повторения им нежелательных действий;
- своевременность. Необходимо усилия и проколы сотрудника отметить вовремя. В противном случае его достижения будут забыты, а если не отметить его нарушения, то сотрудник почувствует себя безнаказанным.

- комплексность. В оптимальной системе мотивации материальное и нематериальное стимулирование персонала должны применяться параллельно.

Рассмотрим инструменты мотивации персонала. Стимулы принято делить на материальные и нематериальные. Материальные стимулы во многом измеряются финансовыми характеристиками. Вознаграждения в виде денежных премий, повышения зарплаты, бонусов являются одним из наиболее эффективных инструментов. Необходимо, чтобы такие финансовые вознаграждения распределялись справедливым образом в соответствии с результатом работы. Кроме вышеперечисленных инструментов материальной мотивации можно применить и такие, как оплата учебы сотрудников, корпоративные скидки на продукцию, изготавливаемых в самой компании, подарки, мероприятия и др.

К нематериальным стимулам персонала относятся:

- признание и похвала. Признание достижений сотрудника перед всем коллективом способствует значительному росту его удовлетворенности и мотивации;

- гибкий график работы. В настоящее время возможность работать удаленно стало вполне реальным. Получение сотрудником такой возможности или установление ему гибкого графика работы также повышает уровень его удовлетворенности;

- корпоративная культура. В компании для мотивации персонала необходимо создать основанную на доверии, взаимоуважении и открытости корпоративную культуру. Такая культура обеспечивает высокую мотивацию работников. Она должна стремиться к тому, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды, чтобы он был уверен в своей значимости;

- опросы и обратная связь. Регулярные опросы, организуемые руководством компании и ответы на них позволяют выявлять потребности и ожидания персонала, что позволяет вносить изменения в применяемые для мотивации подходы.

Необходимо ответить, что инструменты не ограничиваются предоставленным нами выше списком. Креативный руководитель должен искать и находить также и другие инструменты, которые можно применить в конкретных условиях его компании.

Как мы отмечали в начале статьи, проблема реализации системы мотивации сотрудников в Кыргызстане в ближайшем будущем вероятно останется одной из нерешенных. На наш взгляд, для решения данной проблемы

необходимо вовлечь руководителей к переобучению ведения бизнеса с применением вышеназванной системы. Однако такой подход не сможет обеспечить всеобъемлющее применение системы во всех предприятиях. Обучению системе мотивации, по нашему мнению, необходимо внедрить в учебные программы подготовки специалистов различных отраслей, обучающихся не только в высших, но также и в средне-специальных учебных заведениях. Подготовку руководителя нужно вести уже со студенческой скамьи.

REFERENCES:

1. Скворцов В.Н., Маклакова Е.А. Трудовая мотивация работников в современных условиях / Электронный ресурс // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/trudovaya-motivatsiya-rabotnikov-v-sovremennyh-usloviyah>, стр. 54-68
2. В.Гореликов. Пирамида потребностей Маслоу: суть теории и применение на практике / Электронный ресурс // Режим доступа: <https://www.marquiz.ru/blog/piramida-maslou>
3. Двухфакторная теория мотивации Герцберга. Как применять её в работе / Электронный ресурс // Режим доступа: <https://potok.io/blog/hr-howto/dvukhfaktornaya-teoriya-motivacii-gercberga/#m1>
4. Библиотека управления. Мотивационная теория ожидания В.Врума / Электронный ресурс // Режим доступа: https://www.cfin.ru/encycl/expectation_theory.shtml
5. Горностаева Ж.В., Медведева А.А. Мотивация персонала: сущность, цели и задачи / Текст // Ж.В. Горностаева, А.А.Медведева // "Теория и практика современной науки" №11(89) 2022. С.96-100
6. Up business. Мотивация персонала / Электронный ресурс // Режим доступа: <https://upinc.ru/blog/stati/motivaciya-personala/>